

ТЕОРИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Атакулов Ниязбек Анвар углы

преподаватель Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496082>

Аннотация. В данной научной статье сформулированы понятие, задачи, меры профилактики терроризма, изучены статистические данные по терроризму, научные взгляды зарубежных ученых на профилактику терроризма и выработаны научные выводы, практические рекомендации и предложения по совершенствованию профилактики терроризма.

Ключевые слова: терроризм, профилактика, профилактика терроризма и его предупреждение, борьба с терроризмом, субъекты.

Сегодня повышенный уровень общественной опасности терроризма и связанных с ним преступлений перевешивает все виды преступлений, угрожающих всему человечеству. Ежегодное комплексное исследование Института экономики и мира изучает факторы, влияющие на терроризм в 163 странах, где проживает 99,7% населения мира. Глобальный индекс терроризма 2022 года (GTI) показывает, что, несмотря на увеличение числа атак, влияние терроризма продолжает снижаться. В 2021 году количество смертей от терроризма снизилось на 1,2% до 7142 человек, а количество нападений выросло на 17%, что свидетельствует о том, что терроризм становится менее смертоносным. В двух третях стран не было зафиксировано ни одного теракта или гибели в результате террористических актов — лучший результат с 2007 года, — в то время как 86 стран зафиксировали улучшение своего показателя GTI. Однако по мере развития мира развивается и терроризм. Террористы используют передовые технологии, включая дроны, системы GPS и службы зашифрованных сообщений

В условиях глобализации и продолжающейся трансформации международных и региональных конфликтов вопрос эффективной борьбы с терроризмом и связанными с ним преступлениями остается одной из актуальных проблем для нашей страны. В частности, главой государства был принят Указ “Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом на 2021-2026 годы”. Настоящим Указом определены приоритетные направления деятельности государственных органов в сфере противодействия терроризму.

Приоритетными направлениями Стратегии являются пропаганда идей патриотизма, традиционных ценностей и толерантности в целях предотвращения распространения идеологии экстремизма и терроризма; предотвращение распространения экстремистских идей среди несовершеннолетних и молодежи; защита прав женщин и усиление их роли в борьбе с экстремизмом и терроризмом; защита граждан, находящихся за границей длительное время, от воздействия идей экстремизма и терроризма. защита противодействие использованию всемирной информационной сети Интернет в экстремистских и террористических целях; совершенствование мер правового преследования и привлечения к ответственности за участие институтов гражданского общества и средств массовой информации в борьбе с экстремизмом и терроризмом, совершение и финансирование экстремистских и террористических актов; совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия экстремизму и терроризму; налажено международное и региональное сотрудничество в этой сфере.

В нашей стране созданы правовые основы борьбы с терроризмом и его предупреждения. Однако в период становления вышеуказанные нормативные правовые акты необходимо совершенствовать, изучая международный опыт.

В статье 2 Закона Республики Узбекистан «О противодействии терроризму» от 15 декабря 2000 года, перечислены такие основные понятия, как заложник, терроризм, финансирование терроризма, террорист, террористическая группа, террористическая организация, антитеррористическая операция, зона проведения антитеррористической операции, террористическая деятельность, террористическая акция, международный терроризм .

Глобальная стратегия ООН по борьбе с терроризмом (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 60/288 от 8 сентября 2006 г.), антитеррористическая Конвенция Шанхайской организации сотрудничества (г. Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) и ряд других международных документов содержат отдельные нормы, касающиеся предупреждения и пресечения терроризма. В частности, в статье 12 антитеррористической Конвенции ШОС говорится, что “В целях предупреждения и борьбы с терроризмом уполномоченные органы сторон по запросу или по их инициативе предоставляют друг другу информацию

(документы, материалы, иную информацию) по вопросам, предусмотренным настоящей Конвенцией”.

В настоящее время понятие профилактики терроризма широко используется в ряде литератур. В юридической литературе под профилактикой терроризма понимается деятельность субъектов противодействия терроризму, комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих предупреждению, осуществлению террористической деятельности.

Профилактика терроризма может осуществляться по трем основным направлениям:

- системная организация и осуществление борьбы с идеологией терроризма и экстремизма;
- совершенствование защиты потенциальных объектов терроризма;
- усиление контроля за соблюдением административного, правового и иного установленного порядка в борьбе с терроризмом.

Борьба с идеологией терроризма включает организационные, общественно-политические, пропагандистские мероприятия по предупреждению распространения в обществе идей, убеждений, идей, мотивов и других установок, направленных на коренное изменение существующих социальных и политических институтов государства.

Д.В. Карабаш и С.Л. Лазицкий утверждают, что в качестве потенциальных объектов терроризма могут рассматриваться любые физические и юридические лица, их имущество, места проживания, объекты недвижимости, важная инфраструктура, транспорт, связь и информационные сети.

Профилактика терроризма выполняет следующие задачи:

- разработка рекомендаций и реализация мер по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
- информирование органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественности о выявлении и прогнозировании террористических угроз, принятии мер по их нейтрализации;
- установление постоянного контроля за поведением лиц (групп), склонных к экстремистской деятельности, и оказание на них положительного влияния;

- правовое регулирование деятельности субъектов противодействия терроризму и обеспечение их взаимодействия при наличии террористической угрозы;
- разработка, организация и указание источников финансирования мер по борьбе с терроризмом.

В.Ю.Бельский пытается раскрыть понятие профилактики терроризма. В частности, деятельность, которая, по мнению автора, включает в себя комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, определяется как профилактика терроризма.

Исследователем целесообразно изучить меры профилактики терроризма в группах:

- политический;
- социально-экономический №
- юридический;
- агитационно-пропагандистская работа;
- культурно-образовательный;
- организационно-технические.

Борьба с терроризмом осуществляется в форме различных оперативно-боевых, оперативно-розыскных и других действий по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с терроризмом.

Результаты изучения передового опыта России, США, Израиля, Турции и других стран в области борьбы с терроризмом показывает, что успешные антитеррористические действия зависят от правильного планирования, координации и управления деятельностью правоохранительных органов.

Кроме того, усиление государственной власти в борьбе с терроризмом, меры профилактики терроризма на промышленных предприятиях и в учреждениях имеют особое значение в предупреждении терроризма и связанных с ним преступлений.

Обобщив проведенный анализ, можно сделать вывод, что под профилактикой терроризма понимается комплекс правовых, социальных, организационных и иных мер общей, специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики правонарушений, применяемых субъектами противодействия терроризму, в целях сохранения и укрепления правопорядка, выявления, пресечения преступлений, связанных с терроризмом, а также выявления, устранения причин

совершения преступлений и условий, им способствующих. Исходя из этого определения, статью 2 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» целесообразно дополнить понятием «профилактика терроризма».

На основе результатов проведенных исследований разработаны следующие предложения и рекомендации, направленные на предупреждение терроризма и экстремизма:

- осуществление комплексных мер по формированию правовой культуры. В частности, расширение правовой составляющей образования и воспитания. Знание своих прав и свобод помогает молодому поколению развивать чувство уважения к правам и свободам других, включая их жизнь, здоровье и достоинство;
- повышение уровня социальной и материальной безопасности населения, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для них;
- разработка плана профилактических мероприятий субъектами противодействия терроризму, совершенствование с изучением зарубежного опыта;
- необходимо совершенствовать существующую нормативно-правовую базу, изучая международный опыт.

Использованная литература:

1. Глобальный индекс терроризма 2022 г.
<https://www.visionofhumanity.org-/global-terrorism-index-2022-key-findings-in-6-charts/>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 01.07.2021 г. Указ № ПФ-6255 «Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы»
<https://lex.uz/docs/111453>
3. <https://lex.uz/docs/5491626>
4. Закон Республики Узбекистан «О противодействии терроризму» от 15 декабря 2000 года. <https://lex.uz/docs/29526>
5. Антитеррористическая Конвенция Шанхайской организации сотрудничества (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.).
<https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/protivodeystvie-terrorizmu/mezhdunarodnyye-pravovyye-akty>
6. Карабаш Д.В., Лазицкий С.Л. Общегосударственная система противодействия терроризму // Вестник краснодарского университета МВД России. – 2013. – 136 с.

7. Бельский В.Ю., Журавлев Д.А., Репьев А.М. Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в современных условиях: монография / под ред. В.Ю. Бельского, А.И. Сацуты. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 367 с
8. Закон Республики Узбекистан от 15.12.2000 года. 167-II-
<https://lex.uz/docs/29526#29625>